

**Desigualdad en el acceso a la salud del pueblo indígena Tsáchilas: estudio cuantitativo,
descriptivo y transversal.**

**Inequality in Health Access Among the Indigenous Tsáchila Population in Ecuador: a
quantitative, descriptive, and cross-sectional study.**

José Andrés Aguilar Reyes I; Jean Paul Solano García II

I. Josear49@uniandes.edu.ec Estudiante de la Universidad Regional Autónoma de los Andes, Carrera de Medicina, Extensión Santo Domingo, Santo Domingo, Ecuador.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-0068-5991>

II. Jeansg76@uniandes.edu.ec Estudiante de la Universidad Regional Autónoma de los Andes, Carrera de Medicina, Extensión Santo Domingo, Santo Domingo, Ecuador.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-8007-2785>

Resumen

El estudio analiza las desigualdades en el acceso a los servicios de salud del pueblo Tsáchila en Santo Domingo de los Tsáchilas, Ecuador. Se aplicó un diseño cuantitativo, descriptivo y transversal a 100 adultos de tres comunidades, evaluando barreras estructurales, culturales, percepción de calidad, frecuencia y tipo de consultas médicas. Ninguna comunidad cuenta con un centro de salud dentro de su localidad. La mayoría acude de forma ocasional (42%) o solo en urgencias (24%), predominando la atención por enfermedades agudas (67%) frente a preventiva (24%) y crónica (9%). La comunidad identificó como prioridades mejorar infraestructura (69%) y aumentar personal capacitado (31%). Los resultados evidencian desigualdades condicionadas por barreras estructurales, culturales y de percepción de calidad, destacando la necesidad de estrategias de salud interculturales que integren la medicina ancestral y promuevan la atención preventiva y seguimiento de enfermedades crónicas.

Palabras clave: acceso a la salud, pueblos indígenas, salud intercultural, barreras estructurales, medicina ancestral.

Abstract

This study analyzes inequalities in access to health services among the Tsáchila people in Santo Domingo de los Tsáchilas, Ecuador. A quantitative, descriptive, cross-sectional design was applied to 100 adults from three communities, assessing structural and cultural barriers, perceived quality, and frequency and type of consultations. No community has a health center within its locality. Most participants attended occasionally (42%) or only in emergencies (24%), with acute care predominating (67%) over preventive (24%) and chronic (9%). The community prioritized improving infrastructure (69%) and increasing trained personnel (31%). Findings reveal inequalities influenced by structural, cultural, and quality perception factors, highlighting the need for intercultural health strategies that integrate traditional medicine and promote

preventive care and chronic disease follow-up. **Keywords:** *health access, indigenous peoples, intercultural health, structural barriers, traditional medicine.*

INTRODUCCIÓN

El pueblo Tsáchila asentado en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, continúa enfrentando dificultades significativas para acceder a servicios de salud oportunos, integrales y culturalmente pertinentes; así, existe una brecha evidente entre el marco normativo y la realidad práctica en materia de salud intercultural (1,2).

La importancia de este estudio radica en la necesidad de generar evidencia cuantitativa actualizada que identifique los factores estructurales y culturales que limitan el acceso a la atención sanitaria en estas comunidades. Investigaciones realizadas durante la pandemia han documentado el papel central de la medicina tradicional en la recuperación y en la satisfacción con la atención entre miembros de la nacionalidad Tsáchila, lo que subraya la relevancia de integrar saberes ancestrales al análisis del acceso a servicios formales de salud (3).

Estudios sobre acceso a servicios en la provincia de Santo Domingo han señalado brechas como en coberturas y otros servicios en zonas rurales, lo que refleja la necesidad de datos locales y desagregados para orientar intervenciones públicas (4,5).

A pesar de las políticas y marcos internacionales que respaldan la salud intercultural y la protección de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, existe aún una limitada disponibilidad de investigaciones específicas, recientes y centradas en el pueblo Tsáchila que permitan cuantificar las barreras y diseñar respuestas eficaces. La evidencia científica que aporte este estudio puede servir como insumo para la formulación de políticas públicas inclusivas y culturalmente pertinentes a nivel local y nacional (6).

MARCO TEÓRICO

Acceso a los servicios de salud

El acceso a los servicios de salud se define como la capacidad de las personas de utilizar de manera oportuna y adecuada los recursos sanitarios disponibles, incluyendo factores como disponibilidad de infraestructura, cercanía geográfica, cobertura de personal capacitado y percepción de calidad del servicio (1). Para el pueblo Tsáchila, estas dimensiones influyen directamente en la frecuencia de asistencia a los centros de salud y en la elección entre atención formal o medicina ancestral.

Barreras estructurales en comunidades indígenas

Las barreras estructurales constituyen obstáculos físicos y organizativos que limitan el acceso a la atención sanitaria. Entre las más relevantes se encuentran la distancia a los centros de salud, la falta de equipamiento, la escasez de personal capacitado y horarios de atención incompatibles con la vida comunitaria (5). En el caso de los Tsáchilas, la distribución geográfica de los centros de salud y la limitada infraestructura afectan la asistencia regular y el seguimiento de enfermedades crónicas.

Barreras culturales y percepción de calidad

Además de los factores estructurales, las barreras culturales y la percepción de la calidad de la atención influyen en el uso de los servicios. La aceptación de la medicina formal puede estar condicionada por la confianza en el personal sanitario, la disponibilidad de intérpretes culturales y la consideración de prácticas de salud tradicionales (2,3). En la comunidad Tsáchila, la medicina ancestral juega un papel central, y la percepción positiva de su integración con la atención formal se relaciona con una mayor adherencia a los servicios de salud.

Salud intercultural y medicina ancestral

La salud intercultural busca integrar los saberes tradicionales y la medicina ancestral con la atención sanitaria formal para ofrecer servicios culturalmente pertinentes. En contextos indígenas, este enfoque favorece la participación comunitaria, mejora la confianza en el sistema de salud y promueve la prevención de enfermedades (7). Para los Tsáchilas, la combinación de prácticas ancestrales con la medicina moderna es fundamental para incrementar la cobertura de atención preventiva y garantizar un seguimiento adecuado de las enfermedades crónicas.

Evidencia de desigualdades en el acceso a la salud

Estudios previos en Ecuador y América Latina muestran que las comunidades indígenas enfrentan desigualdades significativas en salud, reflejadas en menor acceso a servicios preventivos, predominio de atención por enfermedades agudas y baja cobertura en enfermedades crónicas (8,9). Estas desigualdades se acentúan por la interacción entre barreras estructurales, culturales y la percepción de calidad, lo que evidencia la necesidad de políticas públicas interculturales adaptadas al contexto local de los Tsáchilas.

Hipótesis: Se plantea que persisten desigualdades significativas en el acceso a los servicios de salud del pueblo Tsáchila, principalmente debido a barreras estructurales (distancia, infraestructura), lo que se refleja en una frecuencia irregular de asistencia a los centros de salud y en la percepción comunitaria sobre la atención recibida.

Planteamiento del problema

El pueblo Tsáchila enfrenta dificultades persistentes para acceder de manera oportuna y equitativa a los servicios de salud. Aunque los centros sanitarios están relativamente distribuidos entre las comunidades de El Poste, Chigüilpe y Otongo Mapalí, factores estructurales. Como infraestructura limitada, distancia a los centros y disponibilidad insuficiente de personal capacitado, junto con barreras culturales y percepciones sobre la calidad de la atención, condicionan la frecuencia de asistencia y la preferencia por la medicina ancestral frente a la atención formal.

Los resultados de este estudio muestran que la mayoría de los participantes acude a los centros de salud de forma ocasional (42%) o solo en urgencias (24%), con predominio de consultas por enfermedades agudas (67%) frente a preventivas (24%), y que la comunidad percibe la mejora de infraestructura (69%) y el aumento de personal capacitado (31%) como prioridades. Esta evidencia refleja desigualdades claras que requieren ser comprendidas y abordadas para diseñar estrategias de salud intercultural efectivas.

Formulación del problema:

¿Cuál es la magnitud de las desigualdades en el acceso a los servicios de salud del pueblo Tsáchila, considerando las barreras estructurales, culturales y la percepción comunitaria sobre la atención, y cómo estas se reflejan en la frecuencia de asistencia y tipo de consultas médicas?

OBJETIVOS

Objetivo general

Analizar las desigualdades en el acceso a los servicios de salud del pueblo indígena Tsáchila, considerando factores estructurales, culturales y de percepción de calidad, así como su relación con la frecuencia de asistencia y el tipo de consultas médicas.

Objetivos específicos

- Identificar las barreras estructurales que dificultan el acceso de la comunidad Tsáchila a los servicios de salud, incluyendo la distancia a los centros, la infraestructura disponible y la cantidad de personal capacitado.
- Analizar cómo las barreras culturales y la percepción de calidad influyen en la utilización de servicios de salud formales y de la medicina ancestral.
- Evaluar la frecuencia de asistencia a los centros de salud y los motivos de consulta, diferenciando entre atención aguda, preventiva y seguimiento de enfermedades crónicas.
- Proponer recomendaciones para fortalecer un modelo de salud intercultural que mejore el acceso y la equidad en la atención sanitaria.

METODO

Diseño del estudio

Este estudio se desarrolló con un enfoque cuantitativo, descriptivo y transversal, mediante la aplicación de encuestas estructuradas a miembros de la comunidad Tsáchila. Al tratarse de un estudio observacional, no se implementaron intervenciones sobre los servicios de salud.

Población y muestra

La población estuvo conformada por 100 personas adultas pertenecientes al pueblo indígena Tsáchila, residentes en las comunidades de El Poste, Chigüilpe y Otongo Mapalí, en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, Ecuador. La muestra incluyó 31 mujeres y 69 hombres, con edades comprendidas entre 18 y 40 años.

Criterios de inclusión

Se consideraron participantes aquellos que cumplieran con los siguientes requisitos:

- Adultos mayores de 18 años que se autoidentifiquen como miembros del pueblo Tsáchila, garantizando la representatividad de la comunidad estudiada.
- Residentes permanentes en las comunidades seleccionadas, de manera que sus experiencias reflejen la realidad local de acceso a servicios de salud.

Criterios de exclusión

Se excluyeron del estudio a los participantes que:

- No sean residentes permanentes o se encuentren de visita temporal en la comunidad.
- No deseen participar voluntariamente en el estudio.
- Presenten dificultades que impidan responder la encuesta de manera autónoma, asegurando la validez de las respuestas y la integridad de los datos recolectados.

Variables principales

Las variables principales abordadas en el estudio se definieron, conceptualizaron y operacionalizaron de la siguiente manera:

Variable dependiente:

- Acceso a los servicios de salud, definido como la capacidad de los miembros del pueblo Tsáchila de utilizar los servicios sanitarios disponibles de manera oportuna, integral y culturalmente pertinente.
- Operacionalización: Se midió mediante preguntas de la encuesta sobre frecuencia de atención médica, tiempo de traslado, percepción de la calidad del servicio, satisfacción general.

Variables independientes:

- Barreras estructurales: distancia a los centros de salud, disponibilidad de infraestructura y personal médico.

Análisis estadístico

Los datos recolectados se analizaron utilizando PSPP, una alternativa gratuita y de código abierto a SPSS. Este software permitió realizar análisis descriptivos y generar estadísticas de frecuencia, medias, desviaciones estándar e intervalos de confianza del 95%. PSPP facilita la gestión de datos, la creación de tablas y gráficos, y la aplicación de pruebas estadísticas adecuadas al diseño del estudio, garantizando resultados reproducibles y comparables con estudios previos en poblaciones similares.

Encuesta aplicada

Para recolectar la información sobre el acceso a servicios de salud entre el pueblo Tsáchila, se diseñó una encuesta de levantamiento de datos estructurada. La encuesta incluyó las siguientes secciones:

1. Identificación del participante: comunidad, edad y sexo.
2. Centro de salud más cercano: se listaron los centros de salud de la zona y su ubicación aproximada.

3. Acceso a servicios de salud: frecuencia de atención, tipo de atención utilizada, motivo de consulta, principales barreras, tiempo de espera y grado de satisfacción.
4. Infraestructura: existencia de centro de salud dentro de la comunidad.
5. Percepción del bienestar y mejoras sugeridas: recomendaciones de los participantes para optimizar la atención.

La encuesta se aplicó directamente a los miembros de la comunidad Tsáchila, garantizando la confidencialidad y el consentimiento informado.

Validación de la encuesta

La encuesta fue validada por la docente responsable de la cátedra y por el líder de la comunidad Tsáchila, asegurando que el instrumento fuera apropiado culturalmente, respetuoso de las costumbres locales y que no vulnerara los derechos de los participantes. Esta validación garantizó que las preguntas fueran comprensibles, pertinentes y sensibles al contexto sociocultural de la comunidad.

Ética

El estudio se llevó a cabo cumpliendo con los principios éticos de la investigación con seres humanos:

Se obtuvo aprobación de las autoridades locales, incluyendo la autorización formal del gobernador Tsáchila y de los dirigentes comunitarios de cada zona.

Los participantes consintieron voluntariamente participar en el estudio, tras recibir información clara sobre:

- La finalidad del estudio.
- Que su participación era voluntaria y podían retirarse en cualquier momento.
- La confidencialidad y anonimato de la información recolectada.

Los datos fueron resguardados en formato físico y digital, con acceso restringido únicamente al equipo de investigación.

RESULTADOS

1. Flujo de Participantes:

Figura 1. Diagrama de flujo de participantes del estudio (elaboración propia)

Muestra inicial estuvo conformada por (n=100) personas pertenecientes a las comunidades Tsáchilas de El Poste, Chigüilpe y Otongo Mapalí, de las cuales se logró identificar y clasificar a los participantes según género. La distribución final evidenció que en la comunidad El Poste participaron (n=33), compuestos por (n=23) hombres y (n=10) mujeres; en la comunidad Chigüilpe (n=32), conformados por (n=21) hombres, (n=11) mujeres; mientras que en la comunidad Otongo Mapalí (n=35) participaron (n=25) hombres y (n=10) mujeres.

VARIABLE	MEDIA	MINIMO	MAXIMO
EDAD (AÑOS)	28,2	18	39

Figura 2. Variables Numéricas en relación con la edad. (elaboración propia).

Edad de los participantes: 18–39 años, con media de 28.2 años (desviación estándar ± 5.4 ; IC 95%: 27.1–29.3).

Sexo:

- Hombres: 63% (n=69; IC 95%: 53.5–72.5)
- Mujeres: 37% (n=31; IC 95%: 27.5–46.5)

2. Acceso a centros de salud

Figura 3. Distribución porcentual de participantes según el centro de salud visitado

Uno de los aspectos evaluados fue la ubicación del centro de salud al que los participantes acuden con mayor frecuencia. Se observó que el 33% de los encuestados manifestó asistir al Centro de Salud 15 de septiembre, ubicado a aproximadamente 7.46 km de la comunidad El Poste. Por otro lado, el 34% indicó que acude al Centro de Salud Cristo Vive, cercano a la comunidad de Otongo Mapaly. Finalmente, el 33% restante asiste al Centro de Salud Nueva Aurora, ubicado a unos 7 km de Chigüilpe.

- Centro de Salud 15 de septiembre: 33% (IC 95%: 23.1–42.9)
- Centro de Salud Cristo Vive: 34% (IC 95%: 24.3–43.7)
- Centro de Salud Nueva Aurora: 33% (IC 95%: 23.1–42.9)

3. Frecuencia de uso de servicios de salud

Figura 4. Frecuencia de asistencia a los servicios de salud en porcentajes (fuente propia)

Otro aspecto relevante analizado fue la frecuencia con la que los participantes acuden a los servicios de salud. De los 100 encuestados, el 34% indicó que acude de forma frecuente, es decir, al menos una vez al mes; dentro de este grupo, aproximadamente un 10% correspondía a mujeres lactantes o en etapas de gestación, quienes señalaban que su asistencia frecuente estaba vinculada principalmente a controles prenatales, vacunación o chequeos de sus hijos. Por otra parte, el 42% mencionó que acude de forma ocasional, aproximadamente cada dos o tres meses, principalmente para chequeos generales. Mientras tanto, el 24% señaló que solo asiste en caso de una urgencia o situación grave, como gripas fuertes en niños o picaduras de abejas y serpientes.

Estos datos reflejan que si bien existe un grupo significativo de personas con acceso relativamente constante a la atención médica, la mayoría de los participantes presenta una frecuencia irregular o baja de contacto con el sistema de salud. Este patrón podría estar influido por factores como la distancia a los centros médicos, el tiempo disponible, la disponibilidad de medicamentos o la percepción de la calidad del servicio recibido.

- Frecuente: 34% (IC 95%: 24.3–43.7)
- Ocasional: 42% (IC 95%: 32.1–51.9)
- Solo urgencias: 24% (IC 95%: 15.6–32.4)

4. Tipo de atención utilizada

Figura 5. Tipo de atención médica utilizada por los participantes (fuente propia).

Se evaluó el tipo de atención médica a la que los participantes recurrieron con mayor frecuencia. Los resultados muestran que la mayoría de los encuestados acudió a centros de salud públicos (65%), seguidos de aquellos que utilizaron la medicina ancestral Tsáchila (19%), la farmacia o automedicación (10%) y el médico privado (6%).

Estos datos reflejan una preferencia marcada por la atención formal en centros públicos, aunque la medicina ancestral sigue siendo una alternativa significativa dentro de la comunidad Tsáchila, y un porcentaje menor recurre a la automedicación o médicos privados.

- Centro de salud público: 65% (IC 95%: 55.0–75.0)
- Medicina ancestral Tsáchila: 19% (IC 95%: 11.5–26.5)
- Farmacia / automedicación: 10% (IC 95%: 4.0–16.0)
- Médico privado: 6% (IC 95%: 1.0–11.0)

5. Principales barreras para recibir atención médica

Figura 6. Principales barreras para el acceso a los servicios de salud en la comunidad Tsáchila (porcentaje de participantes (fuente propia))

Se identificaron los factores que dificultan el acceso a la atención sanitaria en la comunidad Tsáchila. De los encuestados, el 34% reportó que la falta de dinero para atención o medicinas representa la principal barrera (IC 95%: 24.5–43.5), mientras que un 29% mencionó la falta de personal en los centros de salud (IC 95%: 20.1–37.9). La distancia a los centros de salud fue señalada por un 23% de los participantes (IC 95%: 14.8–31.2), y un 14% indicó como limitante el transporte limitado o costoso (IC 95%: 7.2–20.8). Estos resultados evidencian que las barreras económicas y estructurales son los principales factores que condicionan la frecuencia de asistencia a los servicios de salud en la comunidad, destacando la necesidad de estrategias que mejoren la accesibilidad y disponibilidad de recursos.

6. Tiempo promedio de espera para ser atendido

Figura 7. Tiempo de espera para atención médica (fuente propia).

Respecto al tiempo de espera para recibir atención médica, la mayoría de los participantes indicó esperar entre 30 minutos y 1 hora, con un 64% (IC 95%: 54.5–73.5). Un 21% (IC 95%: 13.0–29.0) reportó esperar más de 1 hora, mientras que solo un 15% (IC 95%: 7.5–22.5) recibió atención en menos de 30 minutos. Estos hallazgos evidencian que los tiempos de espera son una barrera relevante para el acceso oportuno a los servicios de salud en la comunidad Tsáchila.

7. Grado de satisfacción con la atención recibida

Figura 8. Distribución del grado de satisfacción con la atención recibida por la comunidad Tsáchila (fuente propia).

En relación con la satisfacción de los participantes respecto a la atención médica recibida, la mayoría reportó un nivel medio de satisfacción. Los resultados específicos fueron los siguientes:

- Media: 69% (n=69; IC 95%: 59–78)
- Baja: 31% (n=31; IC 95%: 22–41)

Estos datos indican que la percepción de la atención médica no es completamente favorable, destacando la necesidad de mejorar la calidad y pertinencia de los servicios ofrecidos a la comunidad Tsáchila.

8. Existencia de centro de salud en la comunidad

Figura 9. Presencia de centros de salud en la comunidad Tsáchila (fuente propia).

Respecto a la disponibilidad de centros de salud dentro de las comunidades estudiadas, el 100% de los participantes indicó que no existe ningún centro de salud ubicado dentro de su localidad. Los centros de atención más cercanos se encuentran a varios kilómetros de distancia, como el Centro de Salud 15 de septiembre (aproximadamente 7,46 km de la comunidad El Poste), el Centro de Salud Nueva Aurora (7 km de Chigüilpe) y el Centro de Salud Cristo Vive (cercano a Otongo Mapalí).

Estos hallazgos reflejan que ninguna de las comunidades cuenta con un centro de salud tipo A o cualquier otra categoría que brinde atención primaria completa, obligando a los residentes a desplazarse fuera de su localidad para acceder a servicios básicos de salud. Esta situación constituye una barrera estructural significativa que puede afectar la frecuencia de asistencia, la atención preventiva y la adherencia a tratamientos de enfermedades crónicas.

9. Motivos de consulta.

Figura 10. Distribución de motivos de consulta en porcentajes (fuente propia)

Respecto a los motivos de consulta médica, los datos muestran que el 67% de los participantes acudió al centro de salud por enfermedades agudas, tales como gripe, diarrea, fiebre u otras afecciones de aparición reciente. Un 24% se atendió por razones preventivas, incluyendo vacunación, controles de rutina o chequeos generales. Finalmente, un 9% reportó asistir debido a enfermedades crónicas, como diabetes, hipertensión u otras condiciones que requieren seguimiento continuo.

Estos hallazgos indican una predominancia de la atención curativa sobre la preventiva, lo que puede estar asociado a una limitada cultura de prevención y a barreras que dificultan el seguimiento regular de la salud. La baja proporción de consultas por enfermedades crónicas también evidencia la necesidad de fortalecer un enfoque integral y continuo en la atención de estas comunidades (10).

- Enfermedades agudas: 67% (IC 95%: 57.0–76.0)
- Prevención: 24% (IC 95%: 15.6–32.4)
- Enfermedades crónicas: 9% (IC 95%: 3.1–14.9)

10. Recomendaciones comunitarias

Figura 11. Mejoras sugeridas por la comunidad en porcentajes (fuente propia)

En relación con las recomendaciones para mejorar la atención en salud, el 69% de los participantes indicó como prioridad la necesidad de una mejor infraestructura en los centros de salud, incluyendo espacios adecuados, mobiliario, equipamiento médico, servicios básicos y abastecimiento de insumos. Por su parte, el 31% consideró fundamental contar con más personal capacitado, tanto en cantidad como en preparación intercultural, para garantizar una atención eficiente y respetuosa.

Estas sugerencias reflejan la percepción de la comunidad sobre las carencias estructurales del sistema de salud y la necesidad urgente de fortalecer tanto los espacios físicos como el recurso humano, con un enfoque en el contexto cultural Tsáchila.

- Mejorar infraestructura: 69% (IC 95%: 59.0–78.0)
- Más personal capacitado: 31% (IC 95%: 22.0–41.0)

Eventos adversos

No se registraron eventos adversos asociados a la participación en el estudio, dado que se trata de un estudio descriptivo transversal mediante encuesta.

DISCUSION

Hallazgos principales

Los resultados de este estudio evidencian desigualdades significativas en el acceso a los servicios de salud en las comunidades Tsáchilas. Aunque la distribución de asistencia a los centros de salud es equitativa (33–34%), factores como la distancia, la percepción de calidad y la cultura influyen en la utilización de los servicios. La baja frecuencia de visitas médicas preventivas (24%) y la predominancia de la atención por enfermedades agudas (67%) coinciden con hallazgos en otras comunidades indígenas de Ecuador y América Latina, donde se prioriza la atención curativa frente a la preventiva debido a barreras estructurales y culturales (9,8).

Las recomendaciones de la comunidad (69% infraestructura, 31% personal capacitado) reflejan una percepción clara de las deficiencias del sistema de salud y la necesidad de fortalecer tanto los recursos físicos como humanos con enfoque intercultural. Estos hallazgos respaldan la importancia de incorporar la medicina tradicional y la participación comunitaria para mejorar la pertinencia cultural de los servicios (7).

Limitaciones

El estudio presenta algunas limitaciones importantes. La información se obtuvo mediante cuestionarios autoinformados, lo que puede generar sesgos de memoria o deseabilidad social. El tamaño muestral, aunque adecuado para un estudio descriptivo, puede no ser representativo de todas las comunidades Tsáchilas o de otras poblaciones indígenas de Ecuador. La naturaleza transversal impide establecer relaciones causales entre los factores evaluados y el acceso a la salud. Estas limitaciones deben considerarse al interpretar los resultados

Implicaciones clínicas

Los hallazgos tienen implicaciones directas en la práctica de salud comunitaria. La baja frecuencia de atención preventiva y la prioridad hacia la atención aguda sugieren la necesidad de diseñar estrategias de salud pública que promuevan controles regulares, vacunación y seguimiento de enfermedades crónicas. Además, la formación de personal en competencias interculturales y el reconocimiento de la medicina

ancestral pueden mejorar la adherencia y confianza de las comunidades en los servicios de salud, contribuyendo a reducir inequidades. Implementar estas estrategias podría transformar la atención primaria en un sistema más inclusivo y culturalmente pertinente (11).

Conclusión

El presente estudio evidencia que las comunidades Tsáchilas enfrentan desigualdades significativas en el acceso a los servicios de salud, principalmente condicionadas por barreras estructurales, culturales y la percepción de calidad del servicio. La ausencia de centros de salud dentro de las localidades obliga a los habitantes a desplazarse varios kilómetros, mientras que la limitada infraestructura, el número insuficiente de personal capacitado y los tiempos de espera prolongados afectan la frecuencia y regularidad de la atención.

Se observa una predominancia de consultas por enfermedades agudas (67%) frente a preventivas (24%) y seguimiento de enfermedades crónicas (9%), lo que refleja una limitada cultura de prevención y dificultades para mantener un control continuo de la salud. Las barreras económicas, la percepción de calidad y la integración de la medicina ancestral también condicionan la utilización de los servicios formales, evidenciando la importancia de estrategias de salud interculturales que respeten y combinen saberes tradicionales y medicina moderna.

Las recomendaciones de la comunidad, centradas en mejorar la infraestructura (69%) y aumentar el personal capacitado con competencias interculturales (31%), refuerzan la necesidad de fortalecer los recursos físicos y humanos, promoviendo una atención más accesible, equitativa y culturalmente pertinente. Estos hallazgos proporcionan insumos clave para el diseño de políticas públicas y estrategias de salud comunitaria orientadas a reducir desigualdades, fomentar la prevención y asegurar un seguimiento integral de enfermedades crónicas, cumpliendo así los objetivos planteados en el estudio.

Recomendaciones

1. Fortalecer la infraestructura sanitaria local:

Considerando que el 100% de las comunidades Tsáchilas carece de centros de salud dentro de su localidad, se recomienda la construcción o mejora de unidades de atención primaria con equipamiento adecuado, mobiliario y servicios básicos, para garantizar acceso oportuno y reducir la necesidad de desplazamientos largos.

2. Incrementar y capacitar al personal sanitario:

Dada la prioridad señalada por la comunidad (31%), se sugiere aumentar el número de profesionales de salud formados en competencias interculturales, capaces de integrar la medicina ancestral con la atención formal, mejorando la confianza y la satisfacción de los usuarios.

3. Promover la atención preventiva y seguimiento de enfermedades crónicas:

Ante la predominancia de consultas por enfermedades agudas (67%) frente a preventivas (24%) y crónicas (9%), se recomienda implementar campañas de educación en salud, controles periódicos, vacunación y programas de seguimiento para pacientes con enfermedades crónicas, fortaleciendo la cultura de prevención en la comunidad.

4. Reducir barreras económicas y de transporte:

Como la falta de dinero (34%) y transporte limitado (14%) representan obstáculos importantes, se sugiere facilitar subsidios para medicamentos y servicios, así como transporte comunitario o estrategias móviles de atención que acerquen los servicios a la población.

5. Incorporar la medicina ancestral en la atención formal:

La aceptación de prácticas tradicionales (19% de los participantes) evidencia la necesidad de integrar la medicina ancestral con la atención moderna, promoviendo un modelo de salud intercultural que respete los saberes locales y fomente la adherencia a los tratamientos.

6. Optimizar los tiempos de espera y percepción de calidad:

Con un 64% de participantes esperando entre 30 minutos y 1 hora, se recomienda mejorar la organización de los centros de salud, la gestión de citas y la disponibilidad de insumos, con el fin de incrementar la satisfacción comunitaria y mejorar la percepción de calidad.

Referencias

1. Castelo RWP, Yépez LGC. Impacto del COVID-19 en las nacionalidades Indígenas Tsáchilas Otongo Mapali y Poste. Polo del Conocimiento, Revista Científico-Académica Multidisciplinaria. 2023; 8(4).
2. Bautista-Valarezo E, Duque V, Verdugo Sánchez AE, Dávalos-Batallas V, Michels NRM, Hendrickx K, et al. Towards an indigenous definition of health: an explorative study to understand the indigenous Ecuadorian people's health and illness concepts. International journal for equity in health. 2020; 19(1).
3. Rivas WPC, Córdova DIG, García AJZ, Toaquiza JLC, García ÁRS. Medicina tradicional y COVID-19: influencia en la recuperación y satisfacción de la nacionalidad Tsáchila. Revista Información Científica (Rev Inf Cient). 2024; 103.
4. Moncayo-Solórzano DA MZACAKGAG. Acceso al tamizaje metabólico neonatal en áreas rurales de Santo Domingo de los Tsáchilas-Alluriquín, Ecuador. Sanitas. 2024; 3.
5. Brusnahan A, Carrasco-Tenezaca M, Bates BR, Roche R, Grijalva MJ. Identifying health care access barriers in southern rural Ecuador. International journal for equity in health. 2022; 21(1).
6. Salud OPdl. OPS/OMS. [Online].; 2025.. Disponible en: https://www.paho.org/es/noticias/25-4-2025-fortalecemos-salud-intercultural-ecuador?utm_source=chatgpt.com.
7. Ancestral traditional medicine in the Ecuadorian health system. 2022; 3(8).

8. Garza M, Abascal Miguel L. Health disparities among indigenous populations in Latin America: a scoping review. *International journal for equity in health*. 2025; 21(1).
9. Castro VS. Análisis de la Situación de la Población Indígena en Ecuador– Más Allá de los Números y las Desigualdades Interseccionales. 2025.
10. Tello B, Rivadeneira MF, Moncayo AL, Buitrón J, Astudillo F, Estrella A, et al. Breastfeeding, feeding practices and stunting in indigenous Ecuadorians under 2 years of age. *International breastfeeding journal*. 2022; 17(1).
11. Pinos-León V,CTY,&CVM. PERTINENCIA CULTURAL Y EFECTIVIDAD DE LA POLÍTICA DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN LA REDUCCIÓN DE BARRERAS DE ACCESO PARA COMUNIDADES INDÍGENAS DE LA SIERRA CENTRO DE ECUADOR. *Revista Cuidando*, 11(2), e939. 2025.

Tablas y Figuras

Figura 1. Diagrama de flujo de participantes del estudio (elaboración propia)	12
Figura 2. Variables Numéricas en relación con la edad. (elaboración propia).	12
Figura 3. Distribución porcentual de participantes según el centro de salud visitado	13
Figura 4. Frecuencia de asistencia a los servicios de salud en porcentajes (fuente propia)	14
Figura 5. Tipo de atención médica utilizada por los participantes (fuente propia).	15
Figura 6. Principales barreras para el acceso a los servicios de salud en la comunidad Tsáchila (porcentaje de participantes (fuente propia)	16
Figura 7. Tiempo de espera para atención médica (fuente propia).....	16
Figura 8. Distribución del grado de satisfacción con la atención recibida por la comunidad Tsáchila (fuente propia).	17
Figura 9. Presencia de centros de salud en la comunidad Tsáchila (fuente propia).	18
Figura 10. Distribución de motivos de consulta en porcentajes (fuente propia).....	19
Figura 11. Mejoras sugeridas por la comunidad en porcentajes (fuente propia)	20
Figura 12. Encuesta de Levantamientos de Datos.....	30
Figura 13. Datos de encuestas.....	32
Figura 14. Permiso Para ingresar a la comunidad Tsáchila.....	34

Declaraciones Éticas

Conflictos de interés:

Los autores declaran no tener conflictos de interés, ya que la investigación se realizó sin recibir honorarios, consultorías, o patentes que pudieran influir en el contenido del manuscrito.

Fuentes de Financiamiento:

Esta investigación fue financiada exclusivamente con recursos propios de los autores y sus familias

Anexos

Figura 12. Encuesta de Levantamientos de Datos

UNIVERSIDAD UNIANDES

Ficha de levantamiento de datos: Atención en salud al pueblo Tsáchila

1. Identificación de la persona.

-
- Comunidad Tsáchila:
 - Cóngoma Grande El Poste El Búa Los Naranjos
 - Chigüilpe Otongo Mapali Peripa Colorados del Búa
 - Edad: _____ Sexo: F M Otro
 - Miembro de comunidad

2. Centro de salud más cercano

(Marque el que esté más próximo geográficamente o que usualmente utilice)

Centro de Salud	Ubicación aproximada
<input type="checkbox"/> Santa Martha	Coop. Santa Martha, Av. Jacinto Cortez Jaya y Calle 48
<input type="checkbox"/> Cristo Vive	Casa comunal, sector Cristo Vive
<input type="checkbox"/> 15 de Septiembre	Coop. María del Rosario
<input type="checkbox"/> Modelo	Exclub del adulto mayor, Patronato Municipal
<input type="checkbox"/> Ciudad Nueva	Exinstalaciones de la clínica Asmed
<input type="checkbox"/> Alluriquin	Exmercado de la parroquia Alluriquin
<input type="checkbox"/> Libertad del Toachi	Casa comunal de Libertad del Toachi
<input type="checkbox"/> San Gabriel del Baba	Recinto San Gabriel del Baba
<input type="checkbox"/> Paquisha	Coop. Paquisha, margen derecho
<input type="checkbox"/> Nueva Aurora	Km 7 vía a Quevedo, Calle 3 de Julio y Abdon Calderón
<input type="checkbox"/> Rumiñahui	Calle Maracaibo y Bello Horizonte
<input type="checkbox"/> Asistencia Municipal	Calle Cotacocha y Azuay, sector Ciudad Colorado
<input type="checkbox"/> Otro:	

3. Acceso a servicios de salud

- **Frecuencia de atención médica:**
 - Frecuente (≥1 vez al mes)
 - Ocasional (cada 2-3 meses)
 - Rara vez (solo ante urgencia)
 - Nunca
- **Tipo de atención utilizada:**
 - Centro de salud público
 - Medicina ancestral Tsáchila
 - Médico privado
 - Farmacia / automedicación
 - Otro: _____
- **Motivo principal de consulta reciente:**
 - Enfermedad aguda (ej. gripe, diarrea)
 - Enfermedad crónica (ej. diabetes, hipertensión)
 - Atención preventiva (vacuna, control)
 - Salud mental o emocional
 - Revisión por síntomas persistentes
 - Otro: _____
- **Principales barreras para recibir atención médica:**
 - Transporte limitado o costoso
 - Horario incompatible con actividades diarias
 - Falta de dinero para atención o medicinas
 - Centro de salud demasiado lejano
 - Mala calidad en la atención recibida ...
 - Trato irrespetuoso o discriminatorio
 - Falta de personal
 - No se respeta la medicina ancestral

ESTUDIANTE:

CARRERA DE MEDICINA

UNIVERSIDAD UNIANDES

- Idioma / comunicación con el médico
- Otro: _____
- **Tiempo promedio de espera para ser atendido:**
 - Menos de 30 minutos
 - 30 min – 1 hora
 - Más de 1 hora
 - No aplica / No acude
- **Grado de satisfacción con la atención recibida:**
- Alta Media Baja No sabe / No responde

4. Infraestructura

- ¿Hay centro de salud en su comunidad?
 - Sí No

6. Percepción del bienestar

- ¿Qué recomendaría para mejorar la atención?
- Mejor infraestructura Más personal capacitado
- Inclusión de medicina ancestral Otro: _____

ESTUDIANTE:

CARRERA DE MEDICINA

Figura 14. Permiso Para ingresar a la comunidad Tsáchila